

Il *Trionfo della Morte* di Palermo e Antonello da Messina

This article's abstract, in Italian and English, is included in the index, p. [362](#)

Riccardo
Prinzivalli

*Accademia di Belle Arti di
Palermo*

Introduzione

Lo studio prende spunto da nuove acquisizioni iconografiche e iconologiche del celebre *Trionfo della Morte* di Palermo che legano la rappresentazione alle opere del beato Matteo d'Agrigento, il frate compagno di san Bernardino da Siena e protagonista della riforma dell'Osservanza in Sicilia, un religioso attraverso cui si è stabilito un nesso tra la realizzazione dell'affresco e il rilievo assunto in Sicilia dall'Ordine francescano¹. Per stringere il campo delle ipotesi attributive sono stati quindi presi in esame gli artisti più in vista di quel periodo impegnati in Sicilia e la cui committenza fosse legata all'ambito francescano. Tra queste figure è emersa la più importante e cioè quella di Antonello da Messina, plausibilmente per una vicinanza geografica e temporale, di cui sono state approfondite le affinità stilistiche per valutare l'eventuale coinvolgimento del giovane Antonello nella realizzazione dell'affresco. Salvatore Tramontana ha proposto la stessa ipotesi nel suo volume *Antonello e la sua città* del 1981 e nei suoi studi successivi, per il fatto che il maestro messinese fosse legato all'Ordine francescano e sulla base delle influenze stilistiche acquisite durante il suo apprendistato a Napoli. Lo studio propone un'analisi stilistica dell'affresco mettendolo a confronto con le prime opere attribuite ad Antonello, nel tentativo di condurre a nuovi approfondimenti e verificare così la possibilità che questa ipotesi sia fondata.

1. Analisi delle pitture nel Trionfo della Morte

Da sempre il *Trionfo della Morte* anima il dibattito della critica e degli storici dell'arte che hanno provato a individuare l'ignoto maestro e il suo allievo, non sono state trovate al momento altre pitture accostabili a questa opera, a parte i resti del ciclo di affreschi con le *Storie di San Bernardino da Siena* nella cappella La Grua Talamanca in Santa Maria di Gesù a Palermo².

La rappresentazione del *Trionfo della Morte* è stata realizzata intorno al 1446 per il cortile dell'Ospedale Grande di Palermo e si svolge all'interno di un *hortus conclusus*, un giardino delimitato da una siepe in cui si muovono i personaggi [fig. 1]. Il centro dell'af-

Figura 1. Maestro del Trionfo della Morte, *Trionfo della Morte*, c. 1446, affresco, 600×642 cm, Palermo, Galleria Regionale Palazzo Abatellis

fresco è dominato dall'apparizione di uno scheletro umano armato di arco su di un cavallo al galoppo. Sono presenti quarantuno figure compresa la morte, dieci donne e ventiquattro uomini, più sei animali: quattro cani, un falco e l'imponente cavallo della morte. I personaggi sulla sinistra sono stati recentemente identificati come dei penitenti francescani circondati dai poveri e dagli infermi che assistevano all'interno dell'ospedale. Al centro, in primo piano, sovrastati dal cavallo, giacciono i cadaveri di religiosi e nobili, sulla destra si trova un gruppo di dame che si intrattiene con dei rampolli e due trovatori disposti intorno a una fontana. Nella parte superiore destra un falconiere di spalle guarda oltre la siepe e alla sua sinistra un cacciatore tiene con forza due cani

al guinzaglio. Nei due personaggi che guardano l'osservatore, in alto a sinistra, sono stati identificati gli autoritratti dei due pittori per via degli strumenti che reggono in mano: il più giovane tiene una ciotola per i colori, mentre il maestro regge il pennello e la bacchetta poggiapolso.

Gli studi più recenti hanno evidenziato che il *Trionfo della Morte* è stato realizzato in un peculiare contesto culturale che gravitava tra Spagna, Palermo e Napoli, all'interno delle corti di Renato d'Angiò e Alfonso V che avevano intessuto legami con la Borgogna e la Provenza, dando vita a un ambiente raffinato e internazionale in cui è stata ipotizzata la presenza di artisti come Barthélemy d'Eyck e Jean Fouquet³. Roberto Longhi aveva pensato a

una maestranza catalana e avanzato il nome di Bernat Martorell, dal canto suo Stefano Bottari ha osservato delle analogie con la pittura della cerchia di Pisanello e dell'Officina ferrarese di Cosmé Tura e Francesco del Cossa. Nel confronto tra la formazione napoletana di Colantonio e quella del Maestro del Trionfo della Morte, Evelina De Castro ha rilevato una cultura figurativa comune ai due maestri, riconoscibile dalla forte influenza della pittura iberica e fiamminga nella Napoli della metà del XV secolo, sottolineando al contempo chiare differenze stilistiche tra i due pittori, dei quali Colantonio sembra più legato ai modelli fiamminghi mentre il Maestro del Trionfo, forse più anziano, sembra guardare allo stile gotico internazionale di area iberica⁴. Nicole Reynaud ha invece proposto di recente il nome di Barthélémy d'Eyck, accostando al *Trionfo* le immagini dei duchi angioini raffigurati nella vetrata del transetto nord della cattedrale di Le Mans e del manoscritto miniato *Livre des propriétés des choses*⁵.

Nell'affresco sono state rilevate diverse connotazioni tra i costumi e gli arazzi di caccia della metà del XV secolo, di probabile fattura borgognona, provenienti dalla collezione Devonshire, anche rispetto agli stilemi di palpebre e mani oltre che alle soluzioni compositive per i gruppi di figure, in particolare femminili, insieme alla disposizione spaziale e al fondo rialzato, consueto nel paesaggio degli arazzi, elementi dei quali è stata messa in evidenza l'abilità con cui il maestro ha liberato nell'affresco gli svariati modelli a cui si riferiva⁶. Nel ritratto del più giovane tra i due maestri, come nei personaggi posti sulla destra, è stato osservato un uso della linea con andamento ondulato per il contorno degli occhi diffuso nell'ambiente ferrarese e dei maestri ricamatori e arazzieri tedeschi. La forza espressiva di alcuni personaggi sulla sinistra rimanda alle opere più tarde dei pittori iberici Gonçal Peris Sarriá e Bernat Martorell, tra queste figure, Maria Grazia Paolini ha proposto di confrontare la testa dell'eremita cieco con il *San Girolamo* di Colantonio [figg. 2, 3] e le teste delle due religiose con quelle delle clarisse nel *San Francesco che consegna la regola* dello stesso pittore napoletano.

Figura 2. Maestro del Trionfo della Morte, *Trionfo della Morte*, part.. © Riccardo Prinzivalli; Figura 3. Colantonio, *San Girolamo*, c. 1445, olio su tavola, 151x178 cm, Napoli, Museo Nazionale di Capodimonte. Particolare volto rovesciato.

Per la studiosa sembra della stessa mano il volto del vecchio barbuto, il mendicante con le grucce e il pellegrino con il mantello di lana, le appare invece del tutto palese la diversa resa pittorica dei vari personaggi a sinistra e a destra dell'affresco, a partire dalle teste dei due pittori. Nel confronto tra la testa del cieco con il camauro e le figure della pittura valenzana, Paolini ha osservato come i maestri iberici esprimano uno stile maggiormente arcaicizzante e convenzionale laddove il personaggio ritratto mostra sottigliezze da pittura a olio e uno straordinario effetto naturalistico, riscontrando anche tra gli altri volti differenze di stile più o meno evidenti⁷.

Il restauro dell'affresco è stato compiuto dall'Istituto centrale del restauro di Roma nel 1989 e curato dalla famosa coppia di restauratori Carlo Giantomassi e Donatella Zari. Nell'analisi della tecnica pittorica i due studiosi hanno evidenziato la mancanza di riporto da cartone e la costante presenza del disegno preparatorio, dove ogni figura è stata suddivisa in due o più giornate di lavoro. Nel dipinto sono state rilevate moltissime finiture e riprese a secco, testimoniate anche dall'uso di colori come l'azzurrite, malachite, ossidi di rame, cinabro e il giallo di piombo che si sarebbero alterati se usati direttamente su intonaco fresco⁸. Di recente è stata effettuata una campagna diagnostica che ha confermato, grazie all'analisi multispettrale e all'indagine spettro-

Figura 4. Autore ignoto, *Storie di S. Bernardino da Siena*, c. 1450, affresco, c. 320x200 cm, Palermo, cappella La Grua Talamanca. Resti di affresco. © Fondazione Federico Zeri, Bologna

scopica, la presenza delle diverse finiture a secco⁹. I restauratori affermano inoltre che gli artefici del *Trionfo* avevano sicuramente un'ottima conoscenza nel dipingere ad affresco.

Maria Grazia Paolini aveva notato invece nel *Trionfo* l'uso della sinopia e del disegno a pennello e alcune parti realizzate con la tecnica dello spolvero per il trasporto del disegno dal cartone. Nuovi studi hanno confermato questa possibilità osservando che il naso dell'uomo più anziano sarebbe infatti delineato lungo il profilo dai caratteristici segni della punteggiatura, a loro volta ripassati con una linea di contorno piuttosto incerta che potrebbe denotare la mano dell'aiutante, al contrario dell'altro volto reso in maniera più sicura e dettagliata, un indizio a sostegno dell'ipotesi che vede nei due personaggi il duplice ritratto degli autori¹⁰. Nella figura del giovane pittore si è osservata inoltre la definizione dell'orecchio a spolvero, probabilmente utilizzata anche per tutti gli altri personaggi, per via della disposizione sempre frontale di questo elemento a

prescindere dalle pose e dalla conformità del disegno, forse per esigenze ritrattistiche. Questa tecnica di riporto grafico, generalmente limitata alla riproduzione in serie di moduli ornamentali, venne applicata sicuramente alla figura umana solo a partire dagli anni Quaranta del Quattrocento, come si riscontra nelle pitture murali di Paolo Uccello e di Beato Angelico¹¹.

Maria Concetta Di Natale ha evidenziato quanto i gioielli dipinti nel *Trionfo* siano conformi alla tradizione orafa siciliana del XV secolo, ragione per cui l'affresco è stato visto anche come prodotto di un intenso dialogo con la cultura locale, come per esempio un pendente tardo-trecentesco con lo stemma della Corona d'Aragona oppure un orecchino d'oro traforato con piccoli pendenti raggiati a forma di sole e un turchese al centro, entrambi in collezioni private siciliane¹².

2. *Analisi delle pitture della cappella La Grua Talamanca in Santa Maria di Gesù*

La cappella fu fatta edificare dalla nobildonna Ilaria La Grua Talamanca, attigua alla chiesa del convento di Santa Maria di Gesù fondato da Matteo d'Agrigento nel 1426. All'interno della cappella esistevano delle pitture murali con le *Storie di San Bernardino da Siena* [fig. 4] che Emilio Lavagnino trova in una "posizione di interesse eccezionale per la loro bellezza e per il complesso di questioni d'ogni genere che possono suscitare, dall'interpretativo, all'iconografico, al puramente tecnico"¹³. Gioacchino Di Marzo riteneva che gli affreschi della cappella La Grua Talamanca fossero opera dell'aiuto del Maestro del Trionfo della Morte e indicava Riccardo Quartararo come il possibile autore. Successivamente Stefano Bottari ha proposto il nome del pittore palermitano Tommaso de Vigilia, cogliendo negli affreschi le influenze della pittura valenzana di Jacomart Baco e di quella borgognona dell'ambito di Antonello da Messina¹⁴. In tempi più recenti Ferdinando Bologna ha attribuito la realizzazione degli affreschi al medesimo pittore, ipotizzando tra le due opere un rapporto di continuità, nel senso che, conclusa

Figura 5. Attr. Antonello da Messina, *Beato Raineri*, c. 1450, olio su tavola, 42,5x10,5 cm, Venezia, Fondazione Cini. Particolare volto in b/n.; Figura 6. Autore ignoto, *Storie di S. Bernardino da Siena*, c. 1450, affresco, c. 320x200 cm, Palermo, cappella La Grua Talamanca. Particolare volti rovesciati. © MiBACT, DG ABAP, Bollettino d'Arte; Figura 7. Attr. Antonello da Messina, *Beato Pietro*, c. 1450, olio su tavola, 42,5x10,5 cm, Venezia, Fondazione Cini. Particolare volto in b/n.

l'esperienza dell'affresco, l'ignoto maestro si sarebbe dedicato intorno al 1450 al ciclo in Santa Maria di Gesù.

Le figure rappresentate, benché siano di piccole dimensioni, hanno evidenti analogie con quelle del *Trionfo della Morte*, specialmente con il gruppo dei mendicanti, dove si registra una forte affinità nella resa grafica e nella disposizione dei personaggi, come nelle architetture realizzate con un inquadramento da due punti di vista laterali¹⁵. Si può notare come gli stilemi delle orecchie che caratterizzano inconfondibilmente il *Trionfo* non siano invece presenti in queste figure e come l'andamento ondulato degli occhi sia assente nei mendicanti, mostrando una forma regolare più simile agli affreschi della cappella. Lavagnino assegna le pitture di Palazzo Sclafani e della cappella La Grua Talamanca a un artista spagnolo venuto in Sicilia, ma ritiene che queste ultime siano indubbiamente più belle, quindi da collocare successivamente. Lo studioso trova un punto di riferimento ponendo a confronto gli affreschi e la tavola con il *San Francesco che consegna la regola* di Napoli che attribuisce a un artista napoletano dello stesso periodo derivato da un maestro spagnolo con influenze fiamminghe, come per esempio Jacomart Baco alla corte di re Alfonso V appena insediata a Napoli. In essa ritrova le fisionomie dei personaggi, le acconciature delle suore, il modo in cui le teste sono aggruppate l'una sopra l'altra, ma senza unità di stile nonostante i punti di contatto tra

le due opere, visto che nella tavola sente qualcosa di meccanico nella composizione che invece non percepisce nelle scene semplici e nella mobilità delle figure negli affreschi¹⁶. Oggi la tavola con *San Francesco che consegna la regola agli ordini francescani* conservata al Museo di Capodimonte costituisce la principale opera attribuita a Colantonio.

Gli affreschi di Santa Maria di Gesù offrono l'opportunità di analizzare le pitture dell'allievo senza le finiture e le riprese compiute nel *Trionfo* dal maestro più anziano, come rilevato anche in fase di restauro ed evidenti per la diversa resa stilistica delle figure umane. L'intuizione di Lavagnino, che propone di rapportare gli affreschi alla tavola di Colantonio, risulta ancora più plausibile se si confrontano le figure dipinte della cappella La Grua Talamanca con le tavolette laterali del *San Francesco*, raffiguranti i *Beati francescani*, opere di cui è stata proposta l'attribuzione al giovane Antonello da Messina.

3. Gli affreschi della cappella La Grua Talamanca e le tavolette dei Beati francescani

Il confronto tra le opere può essere effettuato utilizzando le immagini fotografiche in bianco e nero degli affreschi già rovinati e quelle delle tavolette dei *Beati francescani* [figg. 5, 6, 7]. Di queste pitture possiamo apprezzare solamente il chiaroscuro delle figure e i contorni ben definiti, essendo ogni traccia di colo-

re irrimediabilmente perduta, a parte una porzione ancora conservata nel convento. Alcune immagini sono state convertite in bianco e nero e rovesciate per far risaltare le caratteristiche del segno grafico e facilitarne l'osservazione.

Accostando le figure degli affreschi a quelle delle tavolette sembra evidente la consonanza tra le forme e le proporzioni delle teste dei frati e quelle dei beati, mentre l'affinità di stile si fa ancora più stringente nei particolari dei visi: la figurazione delle orecchie, del taglio della bocca, del naso e degli occhi, del tratteggio dei capelli, come la resa dei corpi e le pose dei frati, comprese le pieghe verticali, ferme ma non rigide, degli abiti stretti in vita dal cordone. Anche nell'impianto prospettico delle architetture e nella rappresentazione delle clarisse sedute sotto al pulpito, in particolare nella resa dei panneggi e delle fisionomie, si riscontrano affinità tra i vari personaggi che rimandano alla cultura figurativa di Antonello. Confrontando questi affreschi con le tavolette dei *Beati francescani* e i mendicanti del *Trionfo della Morte*, i personaggi ritratti nelle diverse opere sembrano riacquisire un senso di familiarità.

I *Beati francescani* sono stati identificati da Fiorella Sricchia Santoro quali pitture del giovane Antonello da Messina e inseriti nel catalogo delle sue opere in occasione della mostra di Messina del 1981. Le dieci tavolette, oggi sparse in diverse collezioni private, trovavano posto una sopra l'altra lungo i pilastri laterali che univano il *San Francesco che consegna la regola* al *San Girolamo* e che insieme erano parte di uno smembrato polittico realizzato tra il 1445 e il 1450 per la chiesa francescana di San Lorenzo Maggiore a Napoli. L'opera per Ferdinando Bologna è stata prodotta con un interessamento diretto da parte di Alfonso V, il quale fissò la sede del parlamento nella sala capitolare della chiesa e che da subito s'impegnò a sostenere la beatificazione di Bernardino da Siena, come conferma una lettera inviata dal sovrano aragonese a papa Niccolò V il 28 agosto del 1448¹⁷. Nella tavola con il *San Francesco* si possono notare inoltre una tra le probabili rappresentazioni di san Bernardino da

Siena precedenti alla sua canonizzazione e il pavimento con decorazioni in stile valenzano in cui spicca lo stemma degli Aragona, elementi che comprovano l'ipotesi di una commissione da parte del sovrano¹⁸.

Dei *Beati francescani* viene evidenziata la sintonia con la pittura di Jean Fouquet e di Beato Angelico, una sintesi che non trova riscontro nell'opera di Colantonio "sempre angolosamente fiammingheggiante ed estraneo a questo misurato rapporto tra figure e spazio, del tutto consoni invece all'apertura mentale di Antonello"¹⁹. Salvatore Tramontana colloca la realizzazione dell'affresco di Palazzo Sclafani nel contesto storico-culturale della riforma dell'Osservanza in Sicilia e della predicazione francescana nel Quattrocento, facendo riferimento al contenuto del testamento di Antonello da Messina, nel quale si attesta che fosse un terziario francescano. Pertanto, identifica il messinese come il possibile giovane allievo del Maestro del *Trionfo della Morte*, anche sulla base delle influenze pittoriche acquisite durante l'apprendistato da Colantonio a Napoli²⁰.

4. *Antonello da Messina e il suo apprendistato*

Grazie al testamento rinvenuto il 7 marzo 1903 da Gaetano La Corte Cailler, segretario del Museo Civico di Messina, è nota la data della morte di Antonello, avvenuta nel 1479. Questo documento offre preziose informazioni sul pittore, tra queste Tramontana mette in relazione il *Trionfo* con quanto ordinava Antonello nel suo testamento:

Quod cadaver meum sePELLIATUR in conventu sancte Marie de Jhesu cum habitu dicti conventus, et quod in obsequio meo nullus clerus, tam majoris messanensis ecclesie, quam alius et presertim conventualium, debeat in meo obsequio intervenire, nisi clerus et monaci dicti conventus sancte Marie de Jhesu²¹.

Per lo storico, a parte la scelta per l'Ordine dei minori e per il convento di Santa Maria di Gesù, in Antonello si coglie la familiarità con le cose sacre e con il desiderio di raffigurarle, ma soprattutto lo sgomento dell'uomo del XV

secolo di fronte alla sua fine terrena e che esprime il *Trionfo della Morte*. Il passo estrapolato dal testamento indica il convento fondato nel 1425 da Matteo d'Agrigento e il desiderio di Antonello di essere sepolto con l'abito dell'Osservanza, in cui è specificato di vietare alle esequie la partecipazione dei canonici della cattedrale e del clero cittadino, ma soprattutto quella dei frati conventuali. Le ultime volontà di Antonello offrono una testimonianza della sua piena adesione al rinnovamento religioso e culturale che l'Osservanza cercava di diffondere tra i fedeli messinesi, principalmente attraverso le predicazioni di fra Matteo.

La critica più recente colloca la nascita di Antonello intorno al 1430 ed è certo che nel 1457 avesse già una sua bottega avviata a Messina²². Roberto Longhi osserva che la formazione di Antonello si sviluppa in rapporto alla cultura figurativa più avanzata del tempo, alla cui base si intrecciava la vicenda fiamminga, italiana e spagnola. Il soggiorno di Antonello a Napoli è collocato dagli storici tra il 1445 e il 1450, sulla base delle influenze pittoriche e della famosa lettera inviata nel 1524 dall'umanista napoletano Pietro Summonte al letterato e collezionista d'arte veneziano Marcantonio Michiel, nella quale si racconta dell'apprendistato di Antonello presso Colantonio. Il periodo napoletano costituisce per il giovane messinese l'occasione di entrare in contatto con quella che Ferdinando Bologna chiamava una vasta circolazione mediterranea di opere d'arte²³.

A Napoli il gusto era dominato dalla visione fiamminga e dalla presenza nelle collezioni reali, prima di Renato d'Angiò e poi di Alfonso V, di arazzi e di dipinti di artisti fiamminghi, tra questi il *Trittico Lomellino* e la tavola con il *San Giorgio* di Jan Van Eyck, fatta acquistare da re Alfonso V e copiata da Colantonio con "gran dextrezza"²⁴ e la serie di arazzi con le *Storie della Passione* realizzati su cartoni di Rogier Van der Weyden. È stata ipotizzata in quel periodo la presenza a Napoli di artisti di area fiamminga, franco-borgognona e provenzale, tra questi i pittori Barthélemy d'Eyck e Jean Fouquet, si conosce invece con certezza quella del valenzano Jacomart Baco al seguito

di re Alfonso²⁵, una cultura dalla quale dal 1445 al 1465 l'arte di Colantonio sembra registrare tutte le possibili varianti e che gli storici dell'arte vedono esprimersi in Antonello con un nuovo linguaggio pittorico che sembra coinvolgere Piero della Francesca, Fouquet, Quarton e preludere alla scultura del Laurana²⁶.

Longhi ha sottolineato che i committenti messinesi fecero probabilmente fatica a comprendere l'importanza delle componenti nuove e qualificanti che erano presenti nell'elaborazione artistica di Antonello. Non si può neanche affermare che Antonello fosse un pittore ben pagato dai suoi committenti messinesi, rispetto ai compensi percepiti dai pittori dell'area palermitana come Guglielmo da Pesaro e Tommaso de Vigilia²⁷. La critica ha potuto stabilire che gran parte della committenza di Antonello era costituita da confraternite, tra le quali diverse furono francescane. Le notizie sulla vita di Antonello, le sue raffigurazioni sacre, quasi sempre legate alla tradizione francescana, compresa la volontà di non mettersi al servizio di alcuna corte, esprimono con chiarezza la dimensione umana e spirituale di Antonello e i molti punti di contatto con la storia di Matteo d'Agrigento, il quale ha potuto forse influire direttamente sulla formazione culturale e religiosa del maestro messinese.

5. Ipotesi della presenza di Antonello a Palermo

Il Vasari nelle sue *Le vite de' più eccellenti pittori, scultori, e architettori* racconta della frequentazione da parte di Antonello dell'ambiente palermitano e di quello romano, Ferdinando Bologna ritiene che quest'ultima affermazione sia inventata, mentre quella con l'ipotesi di precoci esperienze a Palermo sia plausibile e che per questo vada seriamente considerata. Lo storico dell'arte, infatti, ritiene che il giovane pittore dovette vedere il *Trionfo della Morte* quando era ancora in esecuzione rimanendone fortemente influenzato ed evidenzia i punti di contatto tra l'affresco e la *Vergine Leggente* [fig. 8] proveniente dalla collezione Forti degli Adimari²⁸.

Bologna individua nei brani realistici

Figura 8. Attr. Antonello da Messina, *Vergine leggente*, c. 1460, 40,5x28,5 cm, tecnica mista su tavola, Museo Poldi-Pezzoli, Milano. © Museo Poldi-Pezzoli, Milano

dell'affresco quelli dai quali il messinese doveva aver tratto le impressioni più vivaci, come nella parte inferiore sinistra con i mendicanti, dove avverte in misura maggiore un collegamento con la prima fase di Colantonio, affermando che chi ha realizzato il volto del cieco con il camauro doveva aver visto il *San Girolamo* del pittore napoletano. Un collegamento che lo studioso indica in forza ai legami con la componente borgognone-provenzale della quale l'arte napoletana del momento era intrisa, portata dal re pittore Renato d'Angiò negli anni del suo breve regno a Napoli dal 1438 al 1442 e che continuerà con quello di Alfonso V dal 1442 al 1458. Pertanto, secondo Bologna il luogo dove si incontravano i rami della cultura figurativa sia catalana sia borgognona a cui fa riferimento il *Trionfo* è Napoli, al tempo della prima fase dell'attività di Colantonio. Tuttavia, suppone che l'ignoto maestro possa provenire dal nord-est della penisola iberica e che fosse

probabilmente in contatto con la cultura di Bernat Martorell, una possibilità indicata anche da altri studiosi che probabilmente hanno cercato di proporre una sintesi della lettura stilistica dell'affresco senza precisare la presenza di una diversa resa pittorica dei personaggi rappresentati che denotano sicuramente due artisti con età ed esperienze differenti.

Fiorella Sricchia Santoro ha osservato che dal confronto tra la spigolosità nell'articolazione di Colantonio e la scioltezza dei *Beati francescani* non si trova seguito di questi risultati nella successiva attività e negli interessi del maestro napoletano, come sembra evidente nelle tavole con la *Deposizione di Cristo* in San Domenico Maggiore e il *San Vincenzo Ferrer e storie della sua vita* in San Pietro Martire, entrambe a Capodimonte, pitture nelle quali la studiosa osserva un forte legame con le opere precedenti e in cui trova un segno del più ampio aggiornamento di Antonello rispetto al suo maestro²⁹. Una considerazione che sembra rafforzata dall'insistenza di vari studiosi nell'accostare il cieco con il camauro rappresentato nel *Trionfo* e il *San Girolamo* di Colantonio, due figure che sembrano direttamente collegate, sebbene il mendicante dia un'impressione di naturalezza e di progresso stilistico inediti per il pittore napoletano.

Le prime opere di Colantonio e di Antonello sono spesso accostate a quelle di artisti stranieri di cui non si ha ancora certezza di una loro presenza a Napoli, nonostante i diversi indizi che lo suggeriscano, come la sorprendente ascendenza di alcuni di questi dipinti con quelli napoletani. Tra questi le tavole con il *San Girolamo*, il *San Francesco che consegna la regola* di Colantonio e il *Trittico dell'Annunciazione* attribuito da diversi storici dell'arte a Barthélemy d'Eyck, realizzato tra il 1443 e il 1445 per la cattedrale di Aix-en-Provence, un dipinto che integra una possente corposità derivata dalla scultura borgognona a una sintesi luminosa che diventerà tipicamente provenzale³⁰. Caratteristiche avidamente assimilate dalla pittura di Colantonio, compresa la resa grafica delle figure umane, degli oggetti e degli ambienti, ma che in Antonello appaiono sensibilizzate alla sintesi formale e alle novità pro-

Figura 9. Maestro del Trionfo della Morte, *Trionfo della Morte*, part. © Riccardo Prinzivalli; Figura 10. Attr. Antonello da Messina, *Vergine leggente*, part. © Museo Poldi-Pezzoli, Milano; Figura 11. Maestro del Trionfo della Morte, *Trionfo della Morte*, part. © Riccardo Prinzivalli; Figura 12. Autore ignoto, *Storie di S. Bernardino da Siena*, part. © Fondazione Federico Zeri, Bologna.

spettiche e luministiche emergenti in Italia, in particolare a quelle maturate da Piero della Francesca e alle esperienze fiorentine e romane di Jean Fouquet³¹. Colantonio fu sicuramente il pittore napoletano più accreditato e aggiornato nel periodo a cavallo tra il regno di Renato d'Angiò e quello di Alfonso V, per questo poté entrare a diretto contatto con le opere dei più importanti e innovativi artisti dell'epoca, se non con gli stessi autori in persona. Questo significa che anche Antonello durante il suo apprendistato ha potuto osservare, studiare e copiare queste straordinarie opere, affiancato da Colantonio e incoraggiato a valorizzare il suo talento confrontandosi con la realizzazione di prestigiose committenze.

La *Vergine Leggente*, proveniente dalla collezione Forti degli Adimari di Venezia e prima ancora da quella Lanza di Scalea di Palermo, rimanda a elementi tipologici colantoniani e iberici di un modello più vicino a Van der Wayden, mentre gli angeli reggi corona riproducono quelli di Van Eyck³². Viene attribuita da Longhi, Bologna e Stricchia Santoro quale opera giovanile del maestro messinese e datata intorno al 1460, è stata inserita nel catalogo di Antonello a partire dalla grande mostra di Messina del 1953 fino alla monografica di Rovereto curata da Ferdinando Bologna nel 2014, mentre in occasione delle mostre del 2006 alle Scuderie del Quirinale e del 2019 al Palazzo Reale di Milano curate da Giovanni Villa viene assegnata a un anonimo valenzano, per lo storico dell'arte la tavola ha infatti una marcata autonomia stilistica ed esecutiva ri-

spetto a quelle sicuramente autografe³³. Gli studiosi hanno rilevato forti analogie tra questa opera e le figure dei mendicanti del *Trionfo*, evidenti anche negli affreschi della cappella La Grua Talamanca, mostrando elementi caratterizzanti l'evoluzione stilistica di Antonello, come nella *Visita dei tre angeli ad Abramo* e nella *Crocifissione* di Sibiu. Accostando la *Vergine* alle monache nell'affresco della cappella la Grua Talamanca si può notare come la tipologia dei volti e la resa dei panneggi negli abiti, morbidi e ben delineati, con pieghe incurvate, non spigolose, rimandi subito al copricapo della *Vergine* e al suo viso sottile ed espressivo con il particolare taglio degli occhi e le palpebre lievemente cadenti, compresi i lineamenti dei visi e delle vesti degli angioletti reggi corona posti ai lati. In entrambe le opere i corpi e i visi sono ben proporzionati, incredibilmente espressivi e stilisticamente conformi tra di loro e alle esperienze della contemporanea pittura centro-meridionale. Questo accostamento sembra possibile allo stesso modo nelle sembianze dei personaggi rappresentati nella cappella la Grua Talamanca, nei *Beati Francescani* e tra i mendicanti del *Trionfo*, nei quali ritroviamo delle relazioni anche nelle pose di tre quarti e soprattutto nell'aderenza del segno grafico e degli stilemi che possono identificare il giovane maestro [figg. 9, 10, 11, 12].

Nelle diverse pitture si possono osservare la mascella lievemente accentuata nella lunghezza e delle ombre nella congiunzione con il mento che rendono in maniera caratteristica i volumi di questo elemento, mentre negli occhi

Figura 13. Autore ignoto, *Storie di S. Bernardino da Siena*, part. © MiBACT, DG ABAP, Bollettino d'Arte; Figura 14. Attr. Antonello da Messina, *Beato Galbazio*, c. 1450, olio su tavola, 42,5x10,5 cm, Venezia, Fondazione Cini, part.; Figura 15. Maestro del Trionfo della Morte, *Trionfo della Morte*, part. © Riccardo Prinzivalli; Figura 16. Attr. Antonello da Messina, *Vergine leggente*, part. © Museo Poldi-Pezzoli, Milano

si notano le palpebre leggermente allungate e una resa delle rughe che si ripete in maniera peculiare con poche sottili pennellate [figg. 13, 14, 15, 16]. Si nota la conformità dei panneggi e delle fisionomie, dell'andamento dei contorni e della resa dei volumi, i quali nella *Vergine* risultano più levigati, ma che trasmettono la stessa dolcezza, serenità e riflessività dei volti *serafici* caratteristici nella produzione di Antonello.

L'effetto complessivo conferisce un'inconfondibile senso di umanità ai volti e agli sguardi dei personaggi, resi nelle diverse opere con atteggiamenti e sembianze familiari, non idealizzate, sia nelle pose quiete che in quelle pietose e dolenti, ponendo l'osservatore in una particolare relazione con l'opera. Forse per questo non è un caso che Antonello firmasse i ritratti come se ci parlassero: *Antonellus Messaneus me pinxit*. Si tratta di risultati che segnano tra i punti più alti della pittura del Rinascimento, una elaborazione frutto di un umanesimo che non sembra derivare soltanto da un ambito dotto e agiato ma piuttosto da quello religioso e spirituale che trasmette in maniera chiara il contesto culturale nel quale si forma il maestro e le riforme francescane nel Quattrocento, le quali promuovevano il dogma secondo cui Dio si è fatto uomo accostandolo alla Passione di Cristo e quindi di un uomo sofferente e bisognoso nel quale riconoscere i fratelli oppressi, poveri e ammalati e che nei personaggi semplici e naturali di Antonello si esprime con profonde e stupefacenti meditazioni sulla figura umana.

Tra le diverse opere si sono raffrontate anche le mani, un elemento che viene reso da

Antonello in maniera spesso singolare. Nella sua prima produzione le dita sono allungate in maniera irrealistica, mostrando un trattamento pittorico a volte meno accurato rispetto all'attenzione impiegata dal pittore nella rappresentazione degli altri dettagli anatomici, in cui si osserva l'influsso delle opere fiamminghe, franco-borgognone e provenzali dalle quali provengono questi stilemi e con cui Antonello è stato probabilmente a diretto contatto. Si può notare come la tipologia esposta valga per il raffronto tra le mani della *Vergine Leggente*, dei frati nella cappella La Grua Talamanca, dei *Beati Francescani* e dei mendicanti nel *Trionfo*. Nonostante la *Visita dei tre angeli ad Abramo* e la *Crocifissione* di Sibiu siano opere di circa un decennio posteriori e vadano verso il compimento della prima attività del messinese, si può osservare come queste affinità costituiscano il tratto d'unione tra la prima e la seconda fase pittorica di Antonello [figg. 17, 18, 19, 20, 21].

Nel confronto tra i *Beati Francescani* e i frati della cappella La Grua Talamanca è stato evidenziato l'accostamento della resa dei corpi e dell'abbigliamento, in particolare dei volti che si mostrano sereni e riflessivi e altre volte imbronciati e severi, accordandosi stilisticamente in entrambi i casi alla pittura di Barthélemy d'Eyck e di Jean Fouquet. Il confronto può essere esteso alle tavole con la *Crocifissione* di Sibiu e la *Visita dei tre angeli ad Abramo*, le opere si mostrano in continuità con le precedenti e le analogie tra i personaggi sono ancora stringenti nella rappresentazione dei visi, delle mani, dei corpi e degli abiti con il peculiare panneggio [figg. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30].

Figura 17. Attr. Antonello da Messina, *Beato Galbazio*, part.; Figura 18. Attr. Antonello da Messina, *Vergine leggente*, part. © Museo Poldi-Pezzoli, Milano; Figura 19. Maestro del Trionfo della Morte, *Trionfo della Morte*, part. © Riccardo Prinzi; Figura 20. Attr. Antonello da Messina, *Beato Giovanni*, part. © Museo Poldi-Pezzoli, Milano; Figura 21. Autore ignoto, *Storie di S. Bernardino da Siena*, part. © Fondazione Federico Zeri, Bologna.

6. Il Maestro del Trionfo della Morte

La linea originale del Maestro del Trionfo della Morte è Pelemento che più contraddistingue il suo linguaggio pittorico, insieme a un uso del colore dal caratteristico effetto perlaceo, con una visione metafisica tra le figure fantastiche del tardo Gotico e le forme ideali del Rinascimento. Il maestro, pur ricercando un certo realismo dei modelli, se ne allontana, proponendo uno schema entro il quale si ripete la stessa trama grafica, un gioco di ramificazioni geometriche dai contorni ben delineati che evidenziano volumi e particolari.

Il modo di tracciare l'apertura delle palpebre con una forma a mandorla acuminata e l'andamento ondulato nel contorno degli occhi rimandano agli stilemi presenti in quel periodo nell'ambito artistico centro-settentrionale, come per esempio nella pittura di Carlo Crivelli e di Bartolomeo Vivarini, ma riconoscibili anche nei dipinti di Riccardo Quartararo, Tommaso de Vigilia e di altri autori siciliani, nonostante tutto resta l'assoluta singolarità con la quale questi elementi siano stati resi nell'affresco, forse ricercati e ispirati all'arazzeria franco-fiamminga.

Geneviève Bresc-Bautier ha proposto il nome di Gaspare da Pesaro, attivo a Palermo e nella Sicilia orientale dal 1413 al 1461. La storica dell'arte, a supporto di questa ipotesi, argomenta le numerose commissioni che questo maestro eseguì in città e di come fosse il pittore preferito dalla comunità catalana e in con-

tatto con artisti di provenienza straniera, come il pittore regio Jaime Sanchez e l'argentiere veronese Paolo Antonio de Jacobo. Il maestro ha collaborato in maniera continuativa con la bottega del senese Niccolò di Magio e nel 1438 veniva inoltre chiamato a Gaeta da Alfonso V per miniare un libro, il quale gli riferiva di apprezzare molto la sua opera³⁴. Purtroppo, non è rimasto alcun dipinto attribuibile con certezza a Gaspare da Pesaro e non è possibile fare al momento un confronto con il *Trionfo*.

La complessa cultura figurativa del *Trionfo della Morte* viene descritta dalla critica come una formulazione trasversale dell'arte catalana, fiamminga, borgognona e provenzale, stili dominanti in Sicilia sia in architettura che in pittura, a conferma della stretta connessione con il Regno d'Aragona e la corte napoletana di Alfonso V nel momento di passaggio dal tardo Gotico al Rinascimento³⁵. La pittura siciliana del XV secolo esprime questo singolare mosaico di culture e si arricchisce delle influenze italiane e in particolare campane, umbre, marchigiane, toscane, emiliane e venete, nella descrizione degli autori siciliani del Quattrocento non sono mancate tali definizioni tanto che a volte si è generata confusione con le assegnazioni di queste opere, come nel caso delle prime Madonne attribuite ad Antonello³⁶. In passato Di Marzo e altri storici siciliani avevano ipotizzato il coinvolgimento di alcuni dei migliori pittori locali del XV secolo, come per esempio Tommaso de Vigilia, di cui Lon-

Figura 22. Attr. Antonello da Messina, *Beato Raineri*, part.; Figura 23. Autore ignoto, *Storie di S. Bernardino da Siena*, part. © Fondazione Federico Zeri, Bologna; Figura 24. Antonello da Messina, *Visita dei tre angeli ad Abramo*, c. 1460, 21,4x29,3 cm, tecnica mista su tavola, Pinacoteca Civica di Reggio Calabria, part.; Figura 25. Part. fig. 23; Figura 26. Part. fig. 24; Figura 27. Antonello da Messina, *Crocifissione*, c. 1460, tecnica mista su tavola, 39x23,5 cm, Sibiu (Romania), Muzeul National Brukenthal, part. Figura 28. Attr. Antonello da Messina, *Beato Raineri*, part. Figura 29. Attr. Antonello da Messina, *Beato Silvestro*, part. Figura 30. Attr. Antonello da Messina, *Vergine leggente*, part.

ghi e Di Natale hanno evidenziato gli “echi antonelleschi”, presenti sia nella pittura sia nella scultura palermitana dell’epoca e quindi la conoscenza, diretta o indiretta, delle opere del maestro messinese³⁷. Nonostante le limitate e frammentarie testimonianze superstiti sembra che si possa riconoscere l’influsso dell’affresco nell’ambito palermitano del XV secolo, visibile nella produzione di Tommaso de Vigilia, Riccardo Quartararo, Pietro Ruzzolone, Antonello Crescenzo e di quei tanti pittori rimasti anonimi e dei quali non rimane alcuna traccia se non poche opere o addirittura pezzi unici, come il *Trittico con i SS. Vito e Castrense*, il *Trittico di Alcamo*, il *Polittico di Castelbu-*

no, il *Polittico di Corleone* oppure il *Trittico della Madonna col Bambino* attribuito alla bottega di Gaspare da Pesaro, sicuramente tra le più attive a Palermo.

Un particolare curioso riguarda l’inventario redatto per la morte del da Pesaro nel quale compaiono degli oggetti che vediamo pure nel

Trionfo: una “bachilecta duo parvula per l’arti di la pictura [...] item una arpa et unu liyutu ruptu”.³⁸ La bacchetta poggiapolso si diffonde con la comparsa della pittura a olio durante il XV secolo e si conoscono rarissime rappresentazioni di questo oggetto, in Italia soltanto in area veneta e nessuna che lo ritrae nelle mani del pittore³⁹. Sorprende tuttavia la presenza di un’arpa e di un liuto rotto, non era infatti scontato possedere o suonare entrambi questi strumenti per un pittore dell’epoca, diventa possibile immaginare piuttosto che fossero stati usati come modelli per la pittura. Gaspare da Pesaro collaborò inoltre con un gioielliere e i gioielli riprodotti nel *Trionfo*, insieme all’abbigliamento, riflettono la società palermitana del XV secolo, un chiaro indizio della conoscenza specifica che il pittore aveva degli usi e dei costumi del luogo.

Il *Trionfo della Morte* rappresenta il culmine di questo intreccio di stili che trova la sua sintesi nell’opera, utilizzando un linguaggio così originale da non riuscire a essere raggiunto dalla successiva generazione di pittori siciliani. Si può ipotizzare a questo punto che l’ignoto maestro sia stato uno dei più grandi pittori palermitani, forse da identificarsi con Gaspare da Pesaro, mentre per il suo allievo il destino avrebbe riservato ben altri trionfi.

7. L’ipotesi della committenza di Pietro Speciale

Niccolò Speciale è stato un personaggio di assoluto rilievo politico e amministrativo in Sicilia, originario di Noto, fu viceré dal 1423 al 1432, finanziatore della Corona d’Aragona e tesoriere a vita del regno, signore di Paternò, barone di Castelluccio, Granieri, San Marco Lo Celso, Monteclimito, Cipulla e Spaccaforro. Niccolò fu tra i più stretti collaboratori e consiglieri di Alfonso V e di suo fratello Pietro, rimasto in Sicilia dopo la partenza di re Alfonso per la Spagna dove ricevette l’investitura a duca di Noto. Tra il 1437 e il 1438 Niccolò si trova insieme ad Alfonso V a Gaeta, appena espugnata e posta sotto il governo aragonese, nella corte è presente anche il celebre umanista Antonio Panormita al seguito del sovrano e in una lettera scritta il novembre del

1437 indirizzata al poeta Giovanni Aurispa racconta dei momenti passati insieme ai governanti. Il Panormita descrive Speciale come una persona di grande umanità e cortesia, di eccelsa saggezza in qualsiasi cosa, che dalla sua frequentazione trae incredibile piacere e utilità e che nelle loro piacevoli conversazioni è come se fosse presente anche l’Aurispa, di cui cita una lettera appena ricevuta ma che gli era stata letta dallo Speciale, il quale l’aveva resa ancora più elegante con la sua recitazione⁴⁰.

La testimonianza restituisce l’immagine di un uomo che s’inserisce perfettamente nei canoni umanistici dell’epoca, la sua dimensione spirituale e religiosa è invece attestata dalla devozione a san Francesco d’Assisi e dalla vicinanza al movimento dell’Osservanza, la cui diffusione procedette sotto la protezione e l’interesse diretto dei sovrani aragonesi. Niccolò Speciale nel 1426 fece approvare i capitoli suntuari promossi in Sicilia da Matteo d’Agrigento e durante il suo governo fu avviata la realizzazione dell’Ospedale Grande e Nuovo di Palermo, nelle sue volontà testamentarie redatte nel dicembre del 1443 chiese di essere sepolto nella chiesa di san Francesco a Noto e nel trasunto di un capitolo del suo testamento, indicativamente segnato al centro dal monogramma bernardiniano, viene indicato un legato di 100 onze a favore dell’Ospedale Grande⁴¹. Niccolò muore il 13 febbraio 1444 e il figlio Pietro (1405-1474) ereditò l’ingente patrimonio e il ruolo politico del padre, fu Cavaliere di Alcántara, signore di Alcamo, Calatafimi e Paternò, presidente del Regno di Sicilia con il titolo di viceré nel 1448, rettore dell’Ospedale Grande nel 1440-41, pretore di Palermo negli anni 1440-41, 1461-62 e 1468-70⁴².

Pietro Speciale il 13 luglio del 1444 si trova a Napoli e stipula un contratto con Andrea Guardi da Firenze, *magistro sculpatore in marmoris* che aveva bottega nella capitale, per la costruzione del monumento funebre per il padre da consegnarsi entro il successivo marzo del 1445. L’opera è andata distrutta con il terribile terremoto del Val di Noto del 1693 insieme alla chiesa di san Francesco, nella quale Niccolò Speciale fece costruire la propria cappella gentilizia, del sarcofago rimane soltanto la

parte inferiore della lastra di copertura, raffigurante un cavaliere giacente con l'armatura, lo stemma degli Speciale e nella lastra frontale un bassorilievo con la Vergine, san Francesco e forse san Giorgio. Secondo gli studiosi il sarcofago di Niccolò Speciale veicola in Sicilia i primi elementi del linguaggio umanistico e rinascimentale in relazione a quello artistico di ascendenza toscana, oltre che costituire il primo monumento in marmo di Carrara del Quattrocento siciliano⁴³. Pietro Speciale diede avvio a importanti opere di edilizia pubblica, per le quali ebbe l'elogio del vescovo palermitano Pietro Ranzano, storico e umanista suo contemporaneo, fra queste la costruzione del palazzo Pretorio e della propria splendida dimora, ancora oggi esistente.

Il 13 gennaio del 1454 Pietro Speciale stipula a Palermo un atto con i frati della chiesa di san Francesco d'Assisi nel quale acquista l'utilizzo per sé e per i suoi successori di *totum locum tribonae magnae ecclesiae ditti conventus videlicet ab altare magno* per costruire una cappella e le sepolture per i propri familiari, ovvero l'area compresa dalla zona retrostante l'altare maggiore fino all'abside che confinava con l'oratorio della compagnia dei disciplinati di San Nicolò lo Reale. Il 15 aprile 1460 il *fabricator* palermitano Giovanni Gambarà avviò il cantiere e ricevette da Pietro Speciale un acconto per costruire nella chiesa di San Francesco un altare in *marmore hetrusco*, il bianco di Carrara. Nel 1462 morì il giovane Nicolò Antonio, unico figlio di Pietro Speciale e di Laura Barresi; perciò, il 2 novembre 1463 Pietro stipulò un atto di impegno con lo scultore ticinese Domenico Gagini per la costruzione di un sepolcro 'a zoccolo', una tipologia con l'arca sostenuta dal podio e distaccata dal muro, recante sulla lastra la scultura del figlio e un commovente epitaffio a sua perpetua memoria⁴⁴. Il 21 ottobre del 1474 Pietro Speciale dettò le sue ultime volontà e chiese di essere sepolto nella cappella di famiglia *indutum habitu Sancti Francisci*, in una tomba a terragna e non in un monumento, dal suo testamento appare chiaramente il profilo di un uomo colto che leggeva i sonetti di Petrarca e l'opera di Curzio Rufo, che conosceva il latino, il catalano e il fran-

cese, ma soprattutto l'italiano quale lingua materna⁴⁵. Il *Monumento Speciale* introduceva per gli studiosi i canoni rinascimentali a Palermo come erano stati applicati a Napoli e realizzati a metà del secolo in Toscana con una rappresentazione di tipo classico e la figura del defunto dormiente posta sotto un grande arco⁴⁶.

Gli Speciale erano tra le più importanti e influenti famiglie del regno e Noto era a quel tempo uno dei principali centri di cultura umanistica della penisola, nel quale erano presenti importanti letterati come Giovanni Aurispa, Antonio Cassarino, Giovanni Marrasio e Giovanni Campiano, insieme a diversi straordinari artisti che hanno lasciato il segno del loro passaggio, tra questi Francesco Laurana, Domenico e Antonello Gagini e Matteo Carnilivari. Filippo Rotolo ha pubblicato tre importanti documenti notarili che vanno dall'ottobre del 1471 fino al giugno del 1472, nei quali è attestata la presenza di Antonello da Messina a Noto per la realizzazione di un gonfalone commissionato dalla confraternita dello Spirito Santo, detta *Compagnia dei nobili*, la quale ha legato la propria chiesa a quella di san Francesco all'Immacolata e molto probabilmente fu a stretto contatto con i frati minori e con la nobiltà locale, un contesto nel quale sicuramente spicca la famiglia Speciale. Lo storico suppone che Antonello si sia fermato così a lungo a Noto per una commissione ben più importante di cui non abbiamo ancora notizia, per Rotolo sembra inverosimile che il pittore si sia spostato a Noto soltanto per un gonfalone e che abbia impiegato 8 mesi per realizzarlo, il compenso pattuito non sarebbe bastato neanche per il vitto⁴⁷. Secondo lo studioso si potrebbe quindi ipotizzare una sua presenza prolungata in città per la realizzazione del polittico con i *Tre Dottori della Chiesa* custodito nella Galleria Abatellis di Palermo e che a questa commissione possa essere seguita una certa fama in quei territori proseguita con le opere di Palazzolo Acreide, Caltagirone e Randazzo, documentate tra la fine del 1472 e il 1473, con la possibilità dell'autografia della tavola con *San Zosimo* custodita nella cappella del SS Crocifisso del duomo di Siracusa e considerata da

diversi studiosi un'opera giovanile di Antonello. Si può inoltre constatare che san Zosimo, monaco benedettino e vescovo di Siracusa nella metà del VII secolo, viene ritratto insolitamente con il monogramma bernardiniano sull'abito, un elemento iconografico in quegli anni ancora poco diffuso in Sicilia e all'interno dell'unica sede vescovile dell'isola dove non è stato mai stato attestato alcun vescovo proveniente dall'Ordine dei minori.

Niccolò Speciale si trovava a Gaeta insieme ad Alfonso V nel 1438, l'anno in cui è documentato un invito del sovrano al pittore Gaspare da Pesaro nel quale gli si chiede di raggiungerlo per miniare un manoscritto, si esplicita che il re apprezza molto la sua opera e si può ipotizzare che Speciale abbia avuto un ruolo nell'ingaggio di questo artista. Inoltre, è molto probabile che Niccolò possa aver conosciuto la bottega di Gaspare, in quegli anni tra le più prestigiose e attive della città, anche nell'ambito dei francescani osservanti, i quali il 3 ottobre del 1443 gli commissionarono un'icona per l'altare maggiore del convento di Santa Maria degli Angeli nella borgata di Baida⁴⁸. Anche Pietro Speciale con buona certezza doveva conoscere e apprezzare il maestro palermitano ed è plausibile che in occasione delle sue permanenze a Napoli e della sua frequentazione della chiesa di San Lorenzo Maggiore, la principale chiesa francescana della città nella quale re Alfonso V aveva istituito provvisoriamente il parlamento del regno, possa aver conosciuto Colantonio e il suo prodigioso allievo, attivi intorno al 1445 per la realizzazione del polittico con il *San Girolamo*, il *San Francesco che consegna la regola* e i *Beati francescani*. Pietro Speciale, come il padre, ebbe sicuramente occasione di conoscere e di frequentare Matteo d'Agrigento all'interno della chiesa di San Francesco a Palermo, era inoltre in affari con i La Grua Talamanca ed entrambe le famiglie avevano acquistato il diritto di sepoltura nella zona dell'altare maggiore della chiesa di San Francesco, esiste quindi la possibilità che tra questi rapporti possa essere maturata la commissione degli affreschi nella cappella in Santa Maria di Gesù, realizzati forse subito dopo il *Trionfo* e verosimilmente nel

1448 in occasione della morte di Matteo d'Agrigento.

8. *Comparazione antroposomatica del presunto autoritratto di Antonello da Messina*

Nel 2021 è stata effettuata una comparazione antroposomatica tra il volto del giovane pittore raffigurato nel *Trionfo della Morte* di Palermo e il presunto autoritratto di Antonello da Messina conservato alla National Gallery di Londra⁴⁹. La tavola londinese fu acquistata a Genova dall'antica famiglia Molfino e portava sul retro un'iscrizione di carta incollata da un avo del venditore, nel Settecento o nel secolo precedente, oggi solo parzialmente leggibile, la quale dichiarava che il volto era quello dello stesso Antonello da Messina ritratto di sua mano e che era presente alla base del dipinto un cartiglio con questa iscrizione che si era deciso di tagliare per dare alla tavola una forma migliore. Un'altra testimonianza riguarda un inventario redatto nel 1632 della collezione Canonici a Ferrara, oggi dispersa, dove viene elencata "una testa coperta di un beretino rosso, con barba rasa che è il vero ritratto di Antonello da Messina fatto di sua propria mano, ha un poco di cornicetta dorata, ma si potrà mutare in meglio"⁵⁰. Le due testimonianze forniscono le medesime informazioni e sono prossime nel tempo, si è scelto pertanto, dopo una valutazione specialistica in ambito pittorico delle somiglianze tra i dettagli anatomici, di procedere con degli esami di medicina legale per confermare o meno la possibilità che i due volti ritraggano la stessa persona.

Gli esami per l'identificazione sono stati svolti, su incarico dell'autore dello studio, dall'ex capitano dei Carabinieri del Reparto indagini scientifiche (R.I.S.) di Roma Chantal Milani, un'antropologa e odontologa forense impegnata con le principali procure italiane e che in alcune occasioni è stata incaricata dalle istituzioni culturali per condurre indagini in campo archeologico e artistico, nota in particolare per la ricostruzione del volto di Raffaello Sanzio, di Dante Alighieri e diversi personaggi storici. Il confronto antroposomatico e antropometrico, generalmente effettuato in

Figura 31. Maestro del Trionfo della Morte, *Trionfo della Morte*, part. © Riccardo Prinzivalli; Figura 32. Antonello da Messina, *Ritratto d'uomo*, c. 1475, Olio su tavola, 35,5x25,5 cm, Londra, National Gallery. Presunto autoritratto rovesciato.

contesti giudiziari, si basa sull'analisi di caratteristiche fisionomiche, morfologiche e metriche dei soggetti coinvolti, i quali vengono condotti sulla struttura anatomica globale, in particolare sul volto, mettendo in risalto il maggior numero di elementi discriminatori, così come sull'intera corporatura. Per la studiosa la conclusione generale è che ci possano essere moderati elementi a favore dell'ipotesi che il *Ritratto d'uomo* di Antonello da Messina alla National Gallery di Londra e il giovane ritratto nel *Trionfo della Morte* di Palermo ritraggano il medesimo soggetto.

Milani ha premesso che l'indagine comporta la soluzione di un problema di identità relativa, demandata comunque a metodi basati su impronte digitali, denti e DNA, cioè della provenienza o meno di due elementi confrontabili da uno stesso soggetto in termini probabilistici. L'esame pertanto dovrebbe essere integrato da un *Test del rapporto di verosimiglianza* esteso alla popolazione presente per ottenere un indice della rarità di una data caratteristica o un insieme di queste nella popolazione, esprimendo così il rapporto tra la probabilità che le caratteristiche emerse dall'esame appartengano

a quel soggetto piuttosto che a qualunque altra persona presa a caso nella popolazione. Certamente è inverosimile che questa somiglianza tra le due figure possa essere soltanto il frutto di una straordinaria casualità e si tratta comunque di un risultato davvero sorprendente e che non può essere trascurato se si considera che esiste la possibilità che i due volti messi a confronto raffigurino lo stesso soggetto pur potendo essere chiunque. Sommando a queste conclusioni i riscontri documentari sull'autoritratto di Londra e quelli sugli affreschi palermitani esposti in questo studio, si rafforza l'ipotesi e aumentano le probabilità che quei volti, già a prima vista così somiglianti nonostante il differente linguaggio pittorico, siano della stessa persona [figg. 31-32].

9. Conclusioni

L'analisi stilistica degli affreschi ha confermato che il pittore attivo in Santa Maria di Gesù avrebbe realizzato il gruppo dei mendicanti presenti nel *Trionfo* e che queste figure sono state rifinite a tempera dal maestro che ha dipinto il resto dell'opera. Questi personag-

gi, molto spesso accostati dagli studiosi a quelli del polittico di Colantonio, sembrano testimoniare il collegamento tra il giovane Antonello e il suo maestro napoletano, in maniera più evidente nel confronto tra la testa del mendicante cieco e il *San Girolamo* che il messinese forse aveva copiato in un bozzetto per utilizzarlo come modello. Dai confronti stilistici e dalle osservazioni del segno grafico del pittore della cappella La Grua Talamanca emerge con molta probabilità che possa trattarsi dello stesso artista che ha realizzato le tavolette con i *Beati francescani* attribuite al giovane Antonello da Messina. Sono stati presi in analisi e messi a confronto gli affreschi, le tavolette con i *Beati francescani* e le prime opere attribuite al maestro messinese. Lo studio delle analogie formali conduce a una possibile attribuzione degli affreschi della cappella La Grua Talamanca e del gruppo dei mendicanti nel *Trionfo della Morte* al giovane Antonello, presumibilmente presente anche a Palermo durante gli anni del suo apprendistato a Napoli, forse tra il 1446 e il 1450, quando aveva all'incirca tra i 16 e i 20

anni.

Lo studio ha approfondito l'ipotesi della committenza del *Trionfo della Morte* da parte di Pietro Speciale, in considerazione della sua posizione di rilievo nella società dell'epoca e dei legami con Palermo, Napoli e la Corona d'Aragona nonché dalla sua attività all'interno dell'ospedale. L'esame antroposomatico eseguito da Chantal Milani ha rilevato moderati elementi a favore dell'ipotesi che il *Ritratto d'uomo* di Antonello da Messina alla National Gallery di Londra e il giovane pittore ritratto nel *Trionfo della Morte* di Palermo ritraggano il medesimo soggetto, nonostante le differenze stilistiche dei due volti. I resti dell'affresco custoditi al primo piano del convento di Santa Maria di Gesù costituiscono dunque una preziosa testimonianza di cultura pittorica presente a Palermo che potrebbe rivelare molte altre informazioni e forse dimostrare l'attribuzione degli affreschi palermitani ad Antonello da Messina, confermando così quanto riportato da Vasari e intuito da Salvatore Tramontana.

Note

¹ Riccardo Prinziavalli, *Il Trionfo della Morte di Palermo e il beato Matteo d'Agrigento*, in "Mediaeval Sophia" E-Review annuale dell'Officina di Studi Medievali, XXV (2023), pp. 107-121.

² Evelina De Castro, *Trionfo della morte e la "dissidenza radicale" della cultura figurativa a Palermo e nella Sicilia occidentale intorno alla metà del Quattrocento*, in: Maria Antonietta Malleo (ed.), *Antonello e la pittura del Quattrocento nell'Europa mediterranea*, Palermo 2006, p. 114.

³ Maria Grazia Paolini, *Il "Trionfo" oggi*, in: Vincenzo Abate - Michele Cordaro (edd.), *Il Trionfo della morte di Palermo: l'opera, le vicende conservative, il restauro*, catalogo della mostra, (Palermo, Palazzo Abatellis, luglio-ottobre 1989), Palermo 1989, pp. 29-33.

⁴ E. De Castro, *Trionfo della morte*, cit., pp. 106-108.

⁵ Fiorella Sricchia Santoro, *Antonello. i suoi mondi. il suo seguito*. Firenze 2017, p. 75.

⁶ Ivi, p. 28.

⁷ M. G. Paolini, *Il "Trionfo" oggi*, cit., 1989, pp. 35, 36.

⁸ Carlo Giantomassi - Donatella Zari, *La tecnica pittorica*, in: Vincenzo Abate - Michele Cordaro (edd.), *Il Trionfo della morte di Palermo*, cit., p. 41.

⁹ Maria Francesca Alberghina, *How Many Secret Details Could a Systematic Multi-Analytical Study Reveal About the*

Mysterious Fresco Trionfo della Morte?, in "Heritage", II, 3 (2019), pp. 2370-2383.

¹⁰ Anna Luce Sicurezza, *Procedure disegnative nella pittura murale di primo Quattrocento* in: Barbara Fabjan, Marco Cardinali, Maria Beatrice De Ruggieri (edd.), *Materiali e tecniche nella pittura murale del quattrocento in Storia dell'arte, indagini diagnostiche e restauro verso una nuova prospettiva di ricerca*, Atti del Convegno Intenazionale, (Sapienza Università di Roma 20-22 Febbraio 2002), Roma 2002, p. 119.

¹¹ *Ibidem*.

¹² Maria Concetta Di Natale, *Gioielli di Sicilia*, Flaccovio, Palermo 2008, pp. 33-34.

¹³ Emilio Lavagnino, *Le pitture di Santa Maria di Gesù presso Palermo*, in "Bollettino d'Arte", II, 9 (1927), p. 404.

¹⁴ Stefano Bottari, *La Pittura del Quattrocento in Sicilia*, Firenze 1954, p. 39.

¹⁵ M. G. Paolini, *Il "Trionfo" oggi*, cit., p. 38.

¹⁶ E. Lavagnino, *Le pitture di Santa Maria di Gesù*, cit., pp. 416-417.

¹⁷ Mario Pavone e Vincenzo Pacelli, *Enciclopedia bernardiniana Iconografia* vol. 2, L'Aquila 1980, p. 4.

¹⁸ Ivi, pp. 10-11.

¹⁹ Fiorella Sricchia Santoro, *L'ambiente della formazione di Antonello, la cultura artistica a Napoli negli anni di Renato d'An-*

giò e Alfonso d'Aragona, in: Alessandro Marabottini - Fiorella Sricchia Santoro (edd.), *Antonello da Messina*, catalogo della mostra, (Messina, Museo Regionale, 22 ottobre 1981 - 31 gennaio 1982), Roma 1981, pp. 67, 68, sch. p. 153.

²⁰ Salvatore Tramontana, *Antonello e la sua città*, Sellerio, Palermo 1981, p. 89.

²¹ S. Tramontana, *Gli Osservanti a Messina. Qualche riflessione sulla fondazione di un convento e di una chiesa nel secolo XV*, in "Mediterranea. Ricerche storiche", XVIII (2011), p. 84.

²² Alessandro Marabottini, *Antonello: la vita e le opere*, in: A. Marabottini - F. Sricchia Santoro (edd.), *Antonello da Messina*, cit., pp. 28-33.

²³ S. Tramontana, *Antonello*, cit., p. 95.

²⁴ Fiorella Sricchia Santoro, *Antonello e l'Europa*, Milano 1986, p. 32.

²⁵ Ferdinando Bologna, *Antonello da Messina*, F. Bologna - Federico De Melis (edd.), catalogo della mostra, (MART, Rovereto, 5 ott 2013-12 gen 2014), Firenze 2013. p. 10-13.

²⁶ A. Marabottini, *Antonello da Messina*, cit., p. 33.

²⁷ Ivi, p.105.

²⁸ F. Bologna, *Antonello da Messina*, cit., pp. 5, 6.

²⁹ F. Sricchia Santoro, *Antonello e l'Europa*, cit., p. 32.

³⁰ F. Bologna, *Antonello da Messina*, cit., p. 7.

³¹ Ivi, p. 13.

³² F. Sricchia Santoro, *Antonello e l'Europa*, cit., p. 40.

³³ Giovanni Federico Villa, *Cercando Antonello*, in: G.F. Villa - Caterina Cardona (edd.), *Antonello da Messina*, catalogo della mostra, (Palazzo Reale, Milano, 21 febbraio-2 giugno 2019), Milano 2019, p. 91.

³⁴ M.G. Grazia Paolini, *Il "Trionfo" oggi*, cit., p. 37.

³⁵ Evelina De Castro, *Dal Gotico al Rinascimento. Le stagioni dell'arte*, in "Venti itinerari alla scoperta del patrimonio culturale di Palermo e della sua provincia", VIII, (2015), pp. 29, 30.

³⁶ Teresa Pugliatti, *Rileggere Antonello*, in: M.A. Malleo, *Antonello e la pittura*, cit., p. 14-29.

³⁷ Roberto Longhi, *Frammento siciliano*, in "Paragone", anno IV, n. 47, Firenze, 1953, p. 17; M. C. Di Natale, *Tommaso de Vigilia P.1*, in "Volume 1 di Quaderni dell'Archivio fotografico regionale dell'arte siciliana", Palermo, 1974, p. 11.

³⁸ Gioacchino Di Marzo, *La pittura in Palermo nel Rinascimento: storia e documenti*, Palermo, 1899, p. 363.

³⁹ Marco Tagliapietra, *La bacchetta del pittore: da poggiamano a reggijirma in alcuni dipinti di scuola veneta*, in "Arte Veneta", LXXII (2015), pp. 189-193.

⁴⁰ Marco Antonio Costantino, *Antonii Panhormitae epistolae campanae, edizione critica, traduzione e commento*, Tesi di dottorato di ricerca in filologia, letteratura italiana, linguistica, Università degli studi di Firenze, relatore prof.ssa Donatella Coppini, 2016, p. 42.

⁴¹ Isidoro Carini, Reg., *Inventario delle pergamene che si comprendono nel tabulario del Monastero di S. Martino delle Scale* (manoscritto n. 93), ICAR UD 365928, Archivio di Stato di Palermo.

⁴² Angela Mazzè, *La cappella Speciale: Spigolature sulle controversie ereditarie*, in: Diego Ciccarelli - Armando Bisanti (edd.), *Francescanesimo e civiltà Siciliana nel Quattrocento*, Palermo 1997, p. 205; Daniela Santoro, *Decoro della città, rifugio dei poveri. L'Ospedale Grande del Santo Spirito di Palermo (XV secolo)*, Roma, 2024, p. 84.

⁴³ Salvatore Arturo Alberti, "Trinacriis tumulis ditior euge, lapis". *Il sarcofago di Andrea Guardà in memoriam del viceré Niccolò Speciale (1445)*, "La Rivista di Engramma", CXXXIX (2016), p. 161.

⁴⁴ Ivi, p. 209.

⁴⁵ S. A. Alberti, "Trinacriis tumulis ditior euge, lapis", cit., p. 155.

⁴⁶ Evelina De Castro, *La lastra funeraria di Antonio Speciale*, in "Per", XI (2005), pp. 24, 25.

⁴⁷ Filippo Rotolo, *Documenti inediti relativi a un'opera di Antonello da Messina a Noto*, in: A. Marabottini - F. Sricchia Santoro (edd.), *Antonello da Messina*, cit., pp. 245-248.

⁴⁸ Carlo La Bella, *Gaspere da Pesaro*, voce in: *Dizionario Biografico degli Italiani*, LII, Roma 1999.

⁴⁹ Chantal Milani, *Comparazione antroposomatica del volto presunto di Antonello da Messina*, (Roma), 2021.

⁵⁰ Mauro Lucco, *Antonello l'opera completa*, Milano 2006, p. 194.